

Escrito por:

M.en C. Alfredo José Sandoval Rodríguez

alfredosandovalr@gmail.com

Whatsapp (Mexico): 011-52-551-134-8900

FORMULACIÓN ALTERNATIVA APOYADA EN LA PROGRAMACIÓN LINEAL PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LAS VARIABLES OCULTAS, DANDO LA RAZÓN A EINSTEIN VS BELL EN EL DEBATE HISTÓRICO

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es continuación de un artículo que publiqué con anterioridad. Para propósitos de claridad y para entrar directamente el tema no hablaré de los antecedentes para este trabajo pero invito a quién guste saber un poco sobre ellos revise el último artículo que publique en la liga: <https://zenodo.org/records/14934126>

DESIGUALDAD DE BELL

Constantemente leo afirmaciones con relación a la desigualdad de Bell en las que se dice que la desigualdad se incumplió en la práctica. Me he dedicado a estudiar la formulación y he llegado a la conclusión de que la desigualdad no está correctamente formulada. Esto en el aspecto de que no representa lo que se intentó originalmente, es decir, no proporcionar un marco de referencia de lo que debemos esperar como resultado de los experimentos como para poder concluir que existen o no las variables ocultas.

En claro que si la desigualdad no está correctamente formulada, el marco de referencia no sería el correcto y por lo tanto el que no se cumpla la desigualdad tal y como está formulada en mi opinión no implica la no existencia de variables ocultas.

NUEVO PLANTEAMIENTO PARA DEMOSTRAR QUE LA TEORIA DE LA MECÁNICA CUANTICA PUEDE SER CONSIDERADA COMPLETA APOYADO EN LA PROGRAMACION LINEAL PARA ENCONTRAR POSIBLES VALORES DE LAS VARIABLES OCULTAS QUE EXPLIQUEN LOS RESULTADOS DE LOS DIVERSOS EXPERIMENTOS

Considero como entre los motivos para la confusión y del porqué no se logró el objetivo propuesto con la desigualdad de Bell está entre ellos que en su planteamiento basado en la desigualdad de John Bell no se consideró que se estaban involucrando 2 espacios muestrales a los cuales se refieren de forma indistinta y como consecuencia esto conduce a conclusiones incorrectas.

Describo a continuación cuales son estos 2 espacios muestrales los cuales son 2 conjuntos con el mismo número de elementos con una relación biunívoca, es decir, cada elemento de uno de ellos corresponde a uno y solo uno del otro espacio. Además la probabilidad de ocurrencia de uno de estos elementos es por lo mismo la misma probabilidad de ocurrencia del correspondiente.

Para este caso definiremos el primer espacio muestral como todas las posibles ocurrencias de 2 partículas correlacionadas con 2 observadores A y B en donde cada uno puede a su vez decidir entre 2 diferentes configuraciones sobre ejes diferentes y expresando los resultados en términos de +1's y -1's, es decir, el observador A (A_1, A_2) y el B (B_1, B_2) expresando cada resultado como un solo vector (A_1, A_2, B_1, B_2).

El segundo espacio muestral lo expresamos como el conjunto compuesto por todos los posibles resultados en cada evento el que resulta de todas las posibles combinaciones en que pueden observar A y de B y que se obtiene como la multiplicación de los valores 1 o -1, quedando este espacio representado en cada evento como un solo vector compuesto por el producto de cada posible observación conjunta de A y B. Es decir, es el conjunto de posibles resultados ($A_1B_1, A_1B_2, A_2B_1, A_2B_2$). Esto se muestra en el siguiente diagrama donde pueden ocurrir los eventos listados en la tabla izquierda o el correspondiente evento en el mismo renglón de la segunda tabla con la misma probabilidad enunciada en la columna de en medio.

Todos los eventos están listados en la primera columna de la anterior tabla del 1 al 16 quedando las tablas de la siguiente forma:

En este ejemplo la columna de en medio se refiere a la probabilidad del evento y aplica de igual forma para los eventos listados en cada fila. Cada vez que ocurra el evento i de la tabla 1 implica que ocurrió el evento i de la tabla 2

Digamos que ocurrió el evento 7

De la primera tabla podremos deducir entonces los resultados reales fueron A (1,-1) y B (-1,1) sin embargo lo que observaron dependerá de que configuración están utilizando para observar. Digamos que A eligió la configuración A2 y B eligió la configuración B1, A obtendrá -1 y B obtendrá 1, el producto de multiplicar ambos será igual a 1 que también se puede deducir observando el vector resultante del segundo espacio muestral con valores (-1,1,1,-1) ya que es el tercer elemento del vector.

PROGRAMACIÓN LINEAL

Ahora utilizaremos la programación lineal para encontrar posibles variables ocultas que satisfagan los resultados experimentales. No será necesario comparar contra una desigualdad ya que las "variables ocultas" estimadas ya nos dan valores con los cuales se calculan las coincidencias con toda precisión. No queremos decir con esto que estos son exactamente los valores de las variables ocultas sino que se obtienen valores estimados de posibles valores de variables ocultas que coinciden con resultados experimentales utilizando este método.

Ahora utilizaremos la programación lineal para obtener valores esperados coincidentes iguales a 1. Para esto el modelo de la siguiente forma

En lo siguiente obtendremos valores para coincidencias mayores a 0.7 para cada par de posibles configuraciones (A1B1,A1B2,A2,B1,A2,B2) y utilizaremos en un caso una función objetivo que minimice el número de coincidencias.

Utilizando la programación lineal y definiendo algunos parámetros en este modelo de programación lineal se pudo encontrar valores que concuerdan con lo encontrado con la experiencia y en los experimentos de la mecánica cuántica. Todo lo que está en rojo son valores obtenidos con la programación lineal; los restantes valores son los que alimentan el modelo de programación lineal.

Continuaré trabajando con sobre esta línea de trabajo para encontrar más ejemplos en los que podemos encontrar una coincidencia con lo esperado en la teoría y que corresponda a la realidad.

En otras palabras, al encontrar estos valores de posibles variables ocultas podemos afirmar que lo que ocurre en la realidad corresponde a nuestras expectativas de lo encontrado con este modelo.

REFERENCES

1. Einstein, Albert, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?" *Physical Review*, 1935, <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.48.696>.
2. Bell, John. *On the Einstein Podolsky Rosen Paradox*. Information Philosopher, https://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/bell/Bell_On_EPR.pdf.
3. Pinochet, Jorge, and Daniel Rojas-Líbano. "Una demostración simple de la desigualdad de Bell basada en la teoría elemental de conjuntos - A Simple Proof of Bell's Inequality Based on Elementary Set Theory." *Revista Brasileira de Ensino de Física*, Sept. 2016, <https://www.scielo.br/j/rbef/a/DJzrXYXPsGsMXZRyNyt8Yvq>.
4. Kupczynski, Marian. *My Discussions of Quantum Foundations with John Stewart Bell*. arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2210.16837>.
5. "Your Daily Equation #21: Bell's Theorem and the Non-locality of the Universe." *World Science Festival*, 4 May 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=UZiwtfrisTQ>. Accessed 20 Feb. 2025. World Science Festival, <https://www.worldsciencefestival.com>.
6. Okon, Elias. "Current Status of the Measurement Problem." *Physics Latam*, 16 Aug. 2024, https://youtu.be/RiVdT3iTt_Y. Accessed 20 Feb. 2025. <https://www.physicslatam.com/seminar>.
7. Entanglement and Bell's Inequality | Qiskit in the Classroom, [\(61\) Entanglement and Bell's Inequality | Qiskit in the Classroom - YouTube](#)
8. Entanglement and Bell's Inequality | Qiskit in the Classroom, <https://www.youtube.com/watch?v=pS69lqCMdy8>